

Anton Chexov asarlarida yaxshilikning ulug'lanishi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

O'zga tili guruhlarda rus tili yo'nalishi

talabasi O.I. Normirzayeva va Xorijiy til
va adabiyoti yo'nalishi talabasi X.I. Normirzayeva**ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada buyuk rus yozuvchisi Anton Chexovning asarlaridagi qisqalikning mohiyati tushuntirilgan. Hikoyalarida esa yomon illatlarni hazil mutoyiba orqali qoralangani aytiladi.

АННОТАЦИЯ

В данной статье объясняется сущность краткости в произведениях великого русского писателя Антона Чехова. В сказках говорится, что дурные пороки осуждаются через юмор.

Anton Chexov buyuk rus yozuvchisi, asarlari butun dunyoga mashhur. Asarlari soni 300 dan oshadi, pyesalari esa nafaqat Rossiyada balki butun dunyoda ekran yuzini ko'rmoqda. Qancha yillar o'tib ketgan bo'lsada o'z obro' etiborini yo'qotgani yo'q. Hozirgi kunda kitobxonlarning qoliga qolma qol bolib kelmoqda. Uning asarlarining bosh qahramonlari kamtarlik qilishdan charcha aydigan insonlar sirasidandir. Chexov o'z asarlarida turli xildagi mavzularni olib chiqadi. U dramaturgiyada ham nasrda ham sezilarli darajada ijod qilgan. Qaysi yonalishda ijod qilmasin xoh nasr xoh dramaturgiya har ikkala yo'nalishda ham birdek asarlari mashhur. Chexovning qaysi asarini o'qimaylik, unda doim sof dillik, kamtarlik, rostgo'ylik, marsdlik o'z va'dasining ustida chiqish kabi fazilatlar ulug'lanadi. Chexov bir qisqa so'zlar bilan butun bir ma'noni yoritib beradi. Uning eng sara asarlari o'zbek tiliga tarjima qilingan. Chexovning hikoyalarini maydonga chiqishi, Abdulla Qodiriy, Abdulla Qahhor, Cho'lponda hikoya yozish havasini keltira olgan. Yani ularni buyuk hikoyanavis bo'lishiga sabab bo'lgan. Chexov ijodining ikkinchi yarmiga kelib, eng dolzarb mavzudagi asarlar yaratdi. Qahramonlarning ruhiy olami va hatto voqea hodisalarni rivoji emas, balki ijtimoiy munosabatlar va maishiy to'qnashuvlarning qahramon xarakteriga ta'sirli masalasi Chexovning diqqat markaziga bo'ldi. U shunday dolzarb mavzularni olib chiqdiki, uning mohiyatini achchiq hazilomuz kinoyalar bilan tushuntirib berdi. Uning asarlari; "Boloxonali uy", "Mening hayotim" qissalari "Lonich" va "Laycha yetaklagan xonim" asarlari rus jamiyatining anatomiyasi shafqatsizlik bilan ochib tashlangan. Bundan tashqari Chexovning "semiz va oriq" va Buqalamun kabi asarlarida ikkiyuzlamachilik,

laganbardorlik kabi yomon illatlarni ustidan kuladi , qoralaydi. Chexovning diqqat markazida bo‘ladi. Bu masalaga , birinchi navbatda, Chexovning “ G‘ilof bandasi ” asariga to‘xtalamiz . Bu yolgiz inson haqidagi hikoya , uning hayoti faqat taqiqlar va qo‘rquvlardan iborat edi . Asar qahramoni o‘ziga o‘zi mumkin e,as degan taqiqlar qoygan edi ,ya’ni bu odam tashqi dunyodan uzilib oz qolipiga yoki o‘z g‘ilofiga kirib olgan edi . U ushbu asarda ichki taqiqlar va qo‘rquvlarga qarshilik qiladi . Asarda shu mano yotadiki , o‘zini hamma narsadan cheklagan inson o‘z hayotini kambag‘allashtiradi , qashshoqlashtiradi , atrof muhitga salbiy tasir etadi . U o‘z his tuygularini xohishlarini bilmaydi hatto , etiborli jihati shundaki , u shuni bilishga qiziqmaydi . Biz hammamiz o‘z dunyoqarashimiz bilan chegaralanganmiz yangilikka intilish bu judayam kamchilik insonning qo‘lidan kelmoqda . Bazida o‘tmishdagi tajriba insonga o‘gir ta‘sir qilgan , undan u juda ham qattiq ranjigandir . Yoqimsiz vaziyatga , holatga tushib qolgan . Keyin ehtiyotkor bo‘ladi u yana bir xato qilishdan qo‘rqadi , bir bo‘shliqqa tushib qoladi . Oqibatda esa xursandchiliksiz , maqsadsiz , yolg‘izligini sudrab ketadi . Asar qahramoni Belikov aynan shunday odamlar sirasidan edi . U o‘zi haqida hech kimga gapirmaydi , hech kim bilan gaplashmaydi , faqat jim o‘tiradi xolos . U ruxsat etilgan narsalarning ham ostonasidan o‘tishdan qo‘rqadi . Muallif ushbu asarda insonni tanlash erkinligiga insonlar bilan quvnoq va qiziqarli muloqot qilishga chaqiradi . Muallif yozadigan mavzular juda ham xilma – xildir . Uning qahramonlar dunyosi ham o‘ta rang –barang . Yozuvchi hayotning biron bir sohasini tasvirlash bilan cheklanmaydi , uning yangi qirrasini ochadi . Yozuvchining Semiz va oriq asari ham barchaga mashhur . Uning bu asarini yozuvchi yashagan davrni bilmay turib tahlil qilib bolmaydi . Hikoya hajmi jihatidan juda kichik va g‘ayrioddiy ixcham usulda yozilgan bo‘lsada o‘z ichiga juda katta ma‘no mazmun yashiringan . so‘z usullarini mohirlik bilan zanjirlar asosida u uzoq narsalar haqida qisqacha gapirishni bilardi . Asarning qisqa syujetini gapiradigan bo‘lsak uzoqdan beri bir birini ko‘rmagan ikki do‘st temir yol vokzalida uchrashib qoladi . Ulardan birinchisi oriq , ikkinchisi semiz edi . Oriq semizga kamtarlik bilan maqtanib , o‘zining qaysi lavozimga ishlashi , xotinining qaysi maktabga dars berishigacha og‘zidan bol tomib gapirib berdi . Semiz o‘zi va qay holatda yashayotgani haqida gapirganidan keyin oriq o‘zidan hijolat sezadi va eski do‘stini hazratas oliylari deb atay boshlaydi . Aslida oriq semizdan bu javobni ya’ni ozidan baland lavozimga ega ekanligini kutmagan edi . Shuning uchun ham yuzi oqarib ketdi o‘zini sezmay qoldi . Oriq bu yerda o‘zini yuqori lavozim kishisi deb biladigan kishilardan edi . Qahramonlar yoshliklarida bir xil oilada bir xil darajadagi insonlar bolishgan Asar qahramonlari oddiy oson sodda yashashga odatlangan , martaba va lavozimlarni sezmaydilar , odamlarni ko‘radilar . Hikoyaning qoralama variantida semiz odam kamtar ko‘rinsada ozg‘in odamning o‘zi tanimagan xo‘jayini bo‘lgan Oriq odam qolgan ishidan uyalagan . Hikoya bizni yengiltabiati bo‘lmaslikka chaqiradi . Chexov shifokor sifatida faoliyat yuritganini hammaga ma‘lum , u nafaqat insonni sogligidagi kasalliklarni balki jamiyatda xalq orasida uchraydigan yomon illatlarni ham o‘z asarlaridagi g‘oyalar bilan davoladi . Chexovning mashhur hikoyalardan biri “ Muhabbat haqidagi ” hikoyasidir . Asar qahramonlari hech narsadan qo‘rqmasdan , his tuyg‘ularga berilish o‘rniga , haqiqiy his tuyg‘ularidan o‘zlarini yopib qo‘yishgan . Ularning har birining jangovarligi ularning hayotini baxtini ,

gozal tuyg'ularini o'z qo'llari bilan o'ldirishdi , uni his tuygular va ehtiyojlar darajasiga tushirib , o'zlarini abadiy baxtsizlik qilishdi .

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak insonni bu hayotda qanday 'qay holatda yashashi avvalo o'ziga bog'liq . Chexov uch asarini tahlil qiladigan bo'lsak , uchala asarida ham shu ma'nodagi sozlarni ko'rishimiz mumkin . Bu asarlar insoniyatni tarbiyaga chaqiradi , Insoniyatning eng katta yaxshiligi bu uning o'zidagi odamchaga qilgan yaxshiligidir . Yani insoniyatning eng katta yaxshiligi o'ziga qilgan yaxshiligidir .

Foydalanilgan adabiyoti

1. Ziyouz .com
2. Gigafox . uz
3. Uz.m. wikidepedia . org

